

УДК 373.2:376:81'242
DOI 10.5281/zenodo.15397210

Домбровская Д.М., Говоруха И.Ю.

Домбровская Диана Михайловна, ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Россия, 295015, Симферополь, Учебный пер., д. 8. E-mail: dianka19980329@mail.ru.

Говоруха Инга Юрьевна, преподаватель, ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Россия, 295015, Симферополь, Учебный пер., д. 8. E-mail: dianka19980329@mail.ru.

Содержание работы логопеда по коррекции речи у дошкольников с системными нарушениями речи

Аннотация. Статья посвящена особенностям содержания логопедической работы с детьми дошкольного возраста, страдающими системными нарушениями речи. В работе рассматриваются основные направления деятельности логопеда, такие как диагностика речевых нарушений, выбор эффективных методик и приемов для устранения дефектов произношения, обогащения словарного запаса, развития грамматического строя и связной речи. Описываются современные подходы к логопедическому воздействию, среди которых особое внимание уделяется игротерапии, артикуляционным упражнениям и развивающим занятиям, направленным на формирование правильных речевых навыков. Важная роль отводится взаимодействию между логопедом, воспитателями и родителями, которое способствует успешному преодолению речевых проблем у детей. Подчеркивается необходимость комплексного подхода в коррекционно-развивающей работе с учетом возрастных особенностей и специфики каждого конкретного случая системного нарушения речи.

Ключевые слова: логопедическая работа, дошкольники, системные нарушения речи, коррекция речи, речевое развитие, звукопроизношение, лексика, грамматический строй, связная речь, артикуляционная гимнастика, игровые технологии, взаимодействие с педагогами, взаимодействие с родителями.

Dombrovskaya D.M., Govorukha I.Yu.

Dombrovskaya Diana Mikhailovna, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny lane, 8. E-mail: dianka19980329@mail.ru.

Govorukha Inga Yuryevna, lecturer, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny lane, 8. E-mail: dianka19980329@mail.ru.

The content of the speech therapist's work on speech correction in preschoolers with systemic speech disorders

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the content of speech therapy work with preschool children suffering from systemic speech disorders. The paper examines the main areas of activity of a speech therapist, such as the diagnosis of speech disorders, the choice of effective methods and techniques to eliminate pronunciation defects, enrich vocabulary, develop gram-

matical structure and coherent speech. Modern approaches to speech therapy are described, among which special attention is paid to game therapy, articulation exercises and developmental classes aimed at the formation of correct speech skills. An important role is given to the interaction between the speech therapist, educators and parents, which contributes to the successful overcoming of speech problems in children. The need for an integrated approach in correctional and developmental work is emphasized, taking into account the age characteristics and specifics of each specific case of systemic speech disorder.

Key words: speech therapy, preschoolers, systemic speech disorders, speech correction, speech development, sound pronunciation, vocabulary, grammatical structure, coherent speech, articulatory gymnastics, game technologies, interaction with teachers, interaction with parents.

Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью системных нарушений речи среди современных дошкольников, что оказывает значительное влияние на общее психофизическое развитие ребенка. Нарушения речи затрудняют социальную адаптацию, негативно отражаются на успешности овладения школьными знаниями и способствуют возникновению проблем эмоционально-коммуникативной сферы.

Возрастают требования общества к качеству подготовки специалистов-дефектологов, владеющих современными технологиями коррекции и профилактики речевых расстройств. Необходимость постоянного обновления подходов, учета индивидуальных особенностей ребенка и разработки эффективных методик диктуют необходимость научных исследований, способствующих совершенствованию профессиональной компетентности педагогов-логопедов.

Исследование содержания работы логопеда по коррекции речи у дошкольников с системными нарушениями позволит выявить оптимальные стратегии воздействия, предложить рекомендации для практиков, направленные на повышение эффективности коррекционных процессов.

Проблема исследования заключается в поиске наиболее эффективных подходов и методов логопедической работы, направленных на коррекцию системных нарушений речи у дошкольников. Несмотря на наличие различных методик, остается актуальным вопрос оптимиза-

ции процесса логопедического воздействия с целью максимального улучшения речевых навыков у детей данной категории. Необходимо разработать такие стратегии, которые позволят успешно преодолевать речевые затруднения, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечивая комплексное развитие всех компонентов речи.

Цель исследования – обоснование эффективного содержания логопедической работы, направленной на коррекцию системных нарушений речи у детей дошкольного возраста.

Обзор литературы.

Современные исследователи (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова) отмечают эффективность индивидуального подхода в подборе коррекционных методик [2, с. 101]. Так, Т.А. Фотекова предлагает использовать диагностические методики, позволяющие объективизировать степень тяжести речевого дефекта и определить стратегию коррекционной работы [10, с. 70].

Методики А.Н. Корнева основаны на поэтапном формировании речевых навыков: сначала развиваются фонематические процессы, затем осуществляется коррекция звукопроизношения, параллельно идёт обогащение словарного запаса и освоение грамматических норм языка. Эти подходы получили широкое распространение благодаря своей практической значимости и доказанной эффективности [3, с. 4].

Практическое руководство О.Г. Приходько рассматривает эффективные приёмы и формы взаимодействия педагога-

логопеда с ребёнком-дошкольником, предлагая разнообразные игровые и творческие методы, стимулирующие мотивацию детей к обучению. Например, автор подробно описывает технологию работы с рисунками и сюжетными картинками, способствующими развитию связной речи [6, с. 3].

Ряд авторов (Е.А. Стребелева, В.Г. Петрова) предлагают интегрированные программы, объединяющие логопедию с психологическими методами коррекции и развивающими играми [8, с. 4]. Такие программы позволяют охватывать одновременно и интеллектуальное, и эмоциональное развитие ребёнка [5, с. 66].

Особое внимание уделяют современные специалисты (О.С. Ушакова, Г.В. Чиркина) важности интеграции усилий логопеда, воспитателя и семьи в процессе коррекции [9, с. 25]. Подчёркивается значение регулярных консультаций родителей и педагогов, совместного планирования и реализации коррекционных мероприятий [11, с. 5].

Изложение основного материала.

Речевые нарушения у детей дошкольного возраста представляют серьёзную проблему, поскольку они влияют на общее развитие ребенка, его способность общаться и учиться.

Логопедическая работа с дошкольниками, имеющими системные нарушения речи, включает комплекс мероприятий, направленных на коррекцию различных компонентов речевой системы – фонетико-фонематического слуха, лексики, грамматической структуры предложений, связной речи и коммуникативных навыков. Ниже представлены ключевые направления деятельности логопеда в работе с такими детьми.

Опишем основные этапы коррекции.

1 этап. Подготовительный период.

Цель этапа – создание благоприятных условий для начала целенаправленной коррекционной работы. Логопед проводит диагностику состояния речевого развития ребенка, выявляет специфические особенности нарушений и форми-

рует индивидуальные цели и задачи занятий.

Диагностика включает оценку:

- артикуляционного аппарата;
- произносительной стороны речи;
- слухового восприятия звуков;
- понимания обращенной речи;
- словарного запаса;
- уровня сформированности грамматических категорий;
- способности строить связные высказывания [8, с. 9].

Задачи подготовительного периода: развитие общей моторики, формирование мотивации к занятиям, обучение детей базовым правилам поведения на занятиях, укрепление интереса к процессу коммуникации.

II этап. Развитие фонематического слуха и восприятие звуков речи.

Данный этап направлен на формирование умения различать звуки родного языка, выделение первых слогов, ударений, ритмических характеристик слов. Это важная база для последующего освоения правильного звукопроизношения [4, с. 173].

Методы и приемы: игры на определение звучания предметов, распознавание схожих звуков («Фонетическое лото», «Какой звук спрятался?»), упражнения на воспроизведение отдельных гласных и согласных звуков, постепенное усложнение заданий от простого выделения звука до формирования устойчивых дифференцировок близких по акустическим характеристикам звуков.

III этап. Формирование правильного звукопроизношения.

Основной задачей является постановка и автоматизация дефектных звуков. Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная программа, включающая следующие компоненты:

- Постановка звука: логопед применяет различные методы стимуляции двигательной активности органов артикуляции (артикуляционная гимнастика, массаж губ и языка).
- Автоматизация звука: закрепление правильно произнесенного звука в изо-

лированном виде, словах, предложениях и спонтанной речи.

– Дифференциация смешиваемых звуков: специальные задания направлены на различение сходных по артикуляции звуков (например, «ш-ж») [7, с. 45].

IV этап. Расширение активного словаря.

Формирование полноценного словарного запаса важно для дальнейшего совершенствования речевых функций. Дети учатся употреблять новые слова, понимать смысл незнакомых понятий, активно включать слова в свою речь.

Приемы: тематические занятия («Игрушки», «Домашние животные»), игра-путешествие по сказкам, использование наглядных пособий, рассказов и стихов, обсуждение картинок и иллюстраций.

V этап. Грамматический строй речи.

Работа над усвоением грамматических форм направлена на формирование синтаксически правильной речи, включая правильное употребление падежей, времен глаголов, родов существительных и прилагательных [4, с. 175].

Формы работы: составление простых предложений, пересказ коротких историй, дополнение начатых предложений, работа с карточками-картинками для построения предложений («Что делает мальчик?»).

VI этап. Связная речь и коммуникативные навыки.

Дети осваивают умение последовательно рассказывать события, составлять

небольшие рассказы, диалоги, вести беседу. Важность уделяется развитию инициативной речи, формированию навыков общения в коллективе сверстников.

Примеры упражнений: инсценировка знакомых сюжетов, самостоятельное придумывание продолжения рассказа, разыгрывание ролей в игровой ситуации [1, с. 171].

VII этап. Закрепление результатов и профилактика вторичных отклонений.

Завершающий этап предусматривает систематизацию полученных знаний и выработку устойчивого навыка самостоятельного контроля качества собственной речи. Работа проводится совместно с воспитателями детского сада и родителями для усиления эффективности логопедических воздействий.

Основные направления: консультации родителей по домашним заданиям, организация совместных занятий в группе, мониторинг динамики развития ребенка, подготовка рекомендаций по дальнейшей поддержке языкового развития.

Выводы. Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность логопеда представляет собой целостный процесс, направленный на преодоление системных нарушений речи у дошкольников путем последовательного решения частных задач, начиная от постановки правильных звуков и заканчивая развитием полноценной устной речи и коммуникативными навыками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артёмова Н.И. Включение психологических методов и приёмов в повышение эффективности логопедической работы при коррекции и автоматизации звуков речи у дошкольников // Молодой ученый. 2023. № 33 (480). С. 170-172.
2. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у детей / Н.С. Жукова, Е.М. Мاستюкова, Т.Б. Филичева. Екб.: КнигоМир, 2011. 316 с.
3. Корнев А.Н. Формируем связную речь: для жизни или для логопеда? // Популярная логопедия. 2012. № 2. С. 3-5.
4. Олейник Т.А. Содержание логопедической работы по развитию лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного возраста // Молодой ученый. 2022. № 9 (404). С. 173-177.
5. Петрова В.Г. Дети с тяжёлыми нарушениями речи // Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.: Флинта, 1998. 103 с.

6. Приходько О.Г. Актуальные проблемы логопедии в российском специальном образовании // «Программно-методическое обеспечение образования детей с тяжёлыми нарушениями речи»: материалы науч.-практ. конф. М., 2012. С. 3-5.
7. Седова Е.В. Работа учителя-логопеда по предупреждению нарушений речевого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста // Педагогика: традиции и инновации: материалы XII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2021 г.). Казань: Молодой ученый, 2021. С. 45-46.
8. Стребелева Е.А. Ретроспектива исследований в дошкольном воспитании детей с интеллектуальными нарушениями // Дефектология. 2023. № 6. С. 3-13.
9. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2008. 240 с.
10. Фотекова Т.А. Динамика речевых функций у школьников с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития // Сибирский психологический журнал. 2009. № 33. С. 69-72.
11. Чиркина Г.В. Нарушения речи при ринолалии и пути их коррекции // Дефектология. 2013. № 6. С. 3-22.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Artjomova N.I. Vkljuchenie psihologicheskikh metodov i prijomov v povyshenie jeffektivnosti logopedicheskoj raboty pri korrekcii i avtomatizacii zvukov rechi u doshkol'nikov // Molodoj uchenyj. 2023. № 33 (480). S. 170-172.
2. Zhukova N.S. Preodolenie obshhego nedorazvitija rechi u detej / N.S. Zhukova, E.M. Mastjukova, T.B. Filicheva. Ekbn.: KnigoMir, 2011. 316 s.
3. Kornev A.N. Formiruem svjaznuju rech': dlja zhizni ili dlja logopeda? // Populjarnaja lo-gopedija. 2012. № 2. S. 3-5.
4. Olejnik T.A. Soderzhanie logopedicheskoj raboty po razvitiyu leksiko-grammaticeskogo stroja rechi u detej doshkol'nogo vozrasta // Molodoj uchenyj. 2022. № 9 (404). S. 173-177.
5. Petrova V.G. Deti s tjazhjolymi narushenijami rechi // Kto oni, deti s otklonenijami v razvitii? M.: Flinta, 1998. 103 s.
6. Prihod'ko O.G. Aktual'nye problemy logopedii v rossijskom special'nom obrazovanii // «Programmno-metodicheskoe obespechenie obrazovanija detej s tjazhjolymi narushenijami rechi»: materialy nauch.-prakt. konf. M., 2012. S. 3-5.
7. Sedova E.V. Rabota uchitelja-logopeda po preduprezhdeniju narushenij rechevogo razvitiya detej doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta // Pedagogika: tradicii i innovacii: materialy XII Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', maj 2021 g.). Kazan': Molodoj uchenyj, 2021. S. 45-46.
8. Strebeleva E.A. Retrospektiva issledovanij v doshkol'nom vospitanii detej s intel-lektual'nymi narushenijami // Defektologija. 2023. № 6. S. 3-13.
9. Ushakova O.S. Teorija i praktika razvitiya rechi doshkol'nika. M.: TC Sfera, 2008. 240 s.
10. Fotekova T.A. Dinamika rechevyh funkcij u shkol'nikov s obshhim nedorazvitiem re-chi i za-derzhkoj psihicheskogo razvitiya // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2009. № 33. S. 69-72.
11. Chirkina G.V. Narushenija rechi pri rinolalii i puti ih korrekcii // Defektologija. 2013. № 6. S. 3-22.

Поступила в редакцию: 23.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.